

**ДАВЛАТ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИ
ХУСУСИЙЛАШТИРИШДА
РЕНТАБЕЛЛИК МАСАЛАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Қудратов Зоҳид Шавкат ўғли

**Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
2-босқич магистранти**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7564231>

Ўзбекистонда давлат бошқарувини такомиллаштириш ва оптималлаштириш жараёни кундан-кунга ривожланиб бормоқда. Давлат иштирокидаги корхоналарни хусусийлаштириш масаласига катта эътибор қаратилмоқда. Муҳтарам, Президентимиз ташаббуслари билан давлат улушига эга бўлган корхоналарни босчиқма-босчиқ хусусийлаштириш борасида янги ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган Мурожаатномада ҳам Президентимиз томонидан давлат улушига эга бўлган йирик 10 та ташкилотларни босқичма-босқич хусусий секторга берилиши давлат иштирокидаги корхоналарни хусусийлаштиришга қаратилган янги чора-тадбирлар ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6096-сон Фармонига кўра, давлат улуши сақланиб қолаётган айрим тармоқлар ва йирик корхоналарда бозор механизмларига ўтишнинг кечикаётганлиги янги турдаги рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, илғор технологияларни жорий этиш, меҳнат унумдорлигини ошириш, давлат иштирокидаги корхоналарда истеъмолчига йўналтирилган замонавий бошқарув усуллари, очиқлик, шаффофлик ва бозор тамойилларини жадал жорий этиш, таннархни пасайтириш орқали даромадларни ошириш, ислохотлар жараёнида хусусий капитал иштироки учун кенгроқ имкониятлар яратиш, иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартириш ва рақобат муҳитини янада яхшилаш мақсадида 3 мингга яқин давлат иштирокидаги корхоналар фаолияти тўлиқ ўрганилганлиги ва иқтисодиётда давлат иштирокидаги корхоналарнинг улушини кескин қисқартириш ва уларнинг фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилганлиги давлат иштирокидаги корхоналарни хусумийлаштиришга қаратилган янги ташаббусларни жорий этилганлигидан далолат беради.

Қолаверса, Европа тикланиш ва тараққиёт банки томонидан жалб этилган экспертлар иштирокида ишлаб чиқилган 2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегияси

мавжуд бўлиб, унга кўра, давлат мулкани бошқариш ва хусусийлаштириш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларини оптималлаштириш, тизимлаштириш ва бирхиллаштириш орқали тўғридан-тўғри амал қиладиган қонунларга жамлашни назарда тутувчи қонунчилик ҳужжатларини янада такомиллаштириш;

устав капиталида давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган хўжалик жамиятлари ва давлат унитар корхоналарининг етарли даражада асослантормасдан ташкил этилишига, шунингдек, тегишли тармоқ ва соҳалардаги бошқа корхоналарга нисбатан эксклюзив имтиёз ва афзалликларга эга бўлишига йўл қўймаслик;

хусусий сектор муваффақиятли фаолият кўрсатаётган ва рақобат ривожланган соҳаларда давлат иштирокини чеклаш, «сот ёки тушунтир» тамойилини амалиётга кенг жорий этиш;

давлат иштирокидаги корхоналарнинг бозор шароитларига тўлиқ ўтишини таъминлаш, уларнинг фаолиятига корпоратив бошқарувнинг замонавий услубларини тўлақонли татбиқ этиш;

ижро этувчи орган фаолиятини самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари асосида, кузатув кенгаши фаолиятини эса корпоратив бошқарув тамойилларининг жорий этилиши даражасига қараб баҳолашга ўтиш;

давлат иштирокидаги корхоналар фаолияти тўғрисидаги ахборотларни ошкор этиш, корхоналарни бошқаришда шаффофлик ва маълумотларнинг ошкор этилишини таъминлаш;

илғор хорижий тажриба ва хорижий таълим муассасалари билан корпоратив бошқарув ҳамда капитал бозори соҳасида ҳамкорлик асосида аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш;

давлат иштирокидаги корхоналар сонини 75 фоизга қисқартириш;

давлат иштирокидаги камида 20 та корхона акцияларини бирламчи ва иккиламчи оммавий таклиф этиш;

давлат иштирокидаги корхоналар кузатув кенгаши таркибидаги мустақил аъзолар сонини 2025 йилга қадар 30 фоизгача етказиш масалалари бўйича устувор вазибалар белгилаб берилган.

Бундан кўринадики, давлат иштирокидаги корхоналарни хусусийлаштиришда биринчи масала давлат улушини қисқартириш ва хусусий секторга тақсимлаш масаласи бўлиб, хусусийлаштириш орқали корхоналарни мустақиллитгини таъминлаш натижасида уларнинг рентабеллик даражасини ошириши имкониятлари янада такомиллашиши юзага келади. Хорижий мамлакатлар тажрибасига кўра, давлат иштирокидаги корхоналарни хусусийлаштириш орқали уларни

рентабеллик даражаларини ошириш бугунги кунда такомиллашиб бормоқда. Чунки, давлат иштирокидаги корхоналар доимий тарзда давлат маблағлари асосида фаолият юритиши, давлат ресурсларини ишлатиши ҳамда давлат бошқаруви асосида такомиллаштирилиши натижасида улардаги рентабеллик кўрсаткичлари юқори даражани қайд этмайди.

Хусусий сектордаги корхоналар эса, ўзлари мустақил тарзда фаолият олиб бориши, ўз маблағлари ҳисобига корхонани такомиллаштириши ҳамда бошқарув тизими ҳам энг мақбул вариантда бўлиши улардаги рентабеллик кўрсаткичларини юқори даражада эканлиги корхоналарни мустақил тарзда фаолият олиб боришлари уларнинг иқтисодий имкониятларини кенгатириши мумкин. Ўзбекистондаги давлат корхоналарини ҳам босчиқма-босчиқ хусусийлаштириш кичик ва ўрта турдаги ҳамда йирик корхоналар учун ҳам рентабеллик кўрсаткичларини юқори суръатларда ўсишини таъминлайди.

Рентабеллик масалаларини такомиллаштиришда иқтисодчи олимлар томонидан бир қатор тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Жумладан, И. Хотамов, Ш. Мустафакулов, М. Исаков ва А. Абдувалиевлар томонидан “Корхона иқтисодиёти ва инновацияларни бошқариш” номли ўқув қўлланмасида корхоналардаги рентабелликни ошириш ва такомиллаштириш бўйича қуйидаги фикрлар келтириб ўтилган: Рентабеллик ва фойда кўрсаткичларини таҳлил қилишда уларга таъсир кўрсатиши мумкин бўлган барча омилларни билиш, бу омилларнинг самарадорликнинг умумлаштирувчи кўрсаткичларига таъсирини ҳисоблаш услубиятини эгаллаш муҳим аҳамият касб этади. Бу омилларни бошқариш орқали корхонада даромадни ошириш захираларини излаб топиш ва рентабелликнинг талаб қилинувчи даражасига эришиш механизминини яратиш мумкин. Рентабеллик ва фойдага таъсир кўрсатувчи омилларни турли хил белгиларига кўра таснифлаш мумкин.

Бу омиллар ички ва ташқи бўлиши мумкин. Ички омилларга корхона фаолиятига боғлиқ бўлган ҳамда корхона фаолиятининг турли йўналишларини тавсифловчи омилларга мансуб бўлади. Ташқи омилларга корхона фаолиятига боғлиқ бўлмаган, бироқ ишлаб чиқариш рентабеллиги ва даромаднинг ўсиш суръатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин бўлган омиллар киради. Таҳлил жараёнида ички ва ташқи омилларни аниқлаш самарадорлик кўрсаткичларини ташқи таъсирлардан “тозалаш” имконини беради ҳамда корхона ютуқларини объектив баҳолашда муҳим аҳамият касб этиши баён этилган бўлиб, бундан кўриш мумкинки

рентабеллик кўрсаткичларини такомиллаштириш корхоналардаги янги ютуқларни юзага келишини таъминлайди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, корхоналардаги рентабеллик масалаларини такомиллаштириш бевосита корхоналардаги ишлаб чиқариш жараёни ва унга таъсир этувчи ички ва ташқи омилларга узвий боғлиқ бўлиб, уларни аниқ баҳолаш ва имкониятларини таҳлил қилиш корхоналардаги рентабелликни такомиллаштиришга хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6096-сон Фармони, 2020 йил 27 октябрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 166-сон қарори, 2021 йил, 29 март.
3. И. Хотамов, Ш. Мустафакулов, М. Исаков, А. Абдувалиев “Корхона иқтисодиёти ва инновацияларни бошқариш” Ўқув қўлланма. - Т.: Иқтисодиёт, 2019 й., 290 бет.